

МАНЗАРАЛИ БОҒДОРЧИЛИКДАГИ НОЁБ МАНЗАРАЛИ ДАРАХТ ТУРЛАРИ

¹Хакимова Малохат Холмуратовна, ²Шукурова Гузал Ботирбек-қизи, ³Норбўтаева
Мафтуна Мусулмон-қизи

¹(PhD) қ.х.ф.ф.д.,ТДАУ, ²ассистент, ТДАУ, ³талаба,ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049535>

Аннотация. Мақолада манзарали боғдорчиликда ноёб дарахтлар турлари, ноёб дарахт турларининг биоэкологияси, морфологияси, манзарали боғдорчиликда уларнинг тутган ўрни, ноёб дарахтлар шахарларга манзара бериши билан бирга атмосфера ҳаво таркибини тозалашда ҳамда инсонларга эстетик завқ бериши, маданий дарахт сифатида истирохат боғлари, боғ-парклар ва хиёбонларда ўстирилиши, артоф-муҳитнинг санитар-гигиеник ҳолатини яхшилаш ишлари кўрсатилган.

Калим сўзлар: ноёб дарахт, новда, хиёбон, вегетация, фитонцид, кислород, морфология, экология, эстетик, гигиеник, атроф-муҳит, ассортимент.

Аннотация. В статье редкие виды деревьев в садово-парковом искусстве, биоэкология, морфология редких пород деревьев, их роль в садово-парковом строительстве, редкие деревья не только украшают города, но и доставляют эстетическое удовольствие людям, как культурное дерево в рекреационном. показаны озеленение парков, парков и аллей, улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды.

Ключевые слова: уникальное дерево, ветка, аллея, растительность, фитонцид, кислород, морфология, экология, эстетика, гигиена, окружающая среда, ассортимент.

Abstract. The article deals with rare tree species in landscape gardening, bioecology, morphology of rare tree species, their role in landscape gardening, rare trees not only decorate cities, but also provide aesthetic pleasure to people, as a cultural tree in recreation. The article shows the landscaping of parks, parks and alleys, improving the sanitary and hygienic state of the environment.

Keywords: unique tree, branch, alley, vegetation, phytoncide, oxygen, morphology, ecology, aesthetics, hygiene, environment, assortment.

Ўзбекистонда йил сайин бунёдкорлик ишлари кўлами ошмоқда, шахар ва қишлоқларимизнинг қиёфаси ўзгармоқда, кенг миқёсда реконструкция ишлари ўтказилмоқда. Манзарали боғдорчиликда қўлланиладиган яшил ўсимликлар ассортиментининг асосий қисми манзарали дарахтларга ажратилмоқда манзарали кўринишга эга бўлиб, давомий гуллаши билан ажралиб туради.

Кўкаламзорлаштириш мақсадида ҳудудлар турли хил манзарали дарахтлар билан бойитиб борилмоқда. Манзарали дарахтлар фақат шахарларга манзара бериши билан бирга атмосфера ҳаво таркибини тозалашда ҳамда инсонларга эстетик завқ бериб, уларнинг кайфиятини кўтаради. Бугунги кунда атроф-муҳит кўкаламзорлаштириш ишларида қуйидагича ноёб манзарали дарахт туридан фойдаланилмоқда.

Араукария (Araucaria) – нинабарглилар синфига (қарағайдошлар оиласи) мансуб, баландлиги 50 метргача

бўлган доим яшил дарахтлар, Марказий ва Жанубий Американинг тропик ўрмонларида тарқалган. Унинг 12 та тури учрайди. Бразилия араукарияси манзарали дарахт сифатида ва ёғочи учун кўплаб экилади.

Гинко билоба (*Ginkgo biloba*)—гинкодошлар оиласига мансуб икки уйли ўсимлик. Дарахтнинг бўйи Ўзбекистон шароитида 25 м гача етади. Ватанида 40-50 м гача боради. Шохлари икки хил бўлади. 1. Узун –ўсувчи шохчалар, буларда барглар бирин кетин ўрнашган. 2. Қисқа мев тугувчи шохчалар, буларда барглар тўп-тўп бўлиб жойлашади. Барглари елпиғичсимон, йирик, эгри-бугри ёки бир оз кесилган, барг банди 10-12 см узунликда. Гуллари майда ва кўримсиз. Гинко билоба ўзининг чиройли ва йирик барглари билан энг манзарали ўсимликлар қаторидан ўрин олади, у айниқса баҳор ва ёз фасилларида ялтироқ яшил рангли ва кузги тўқ сариқ рангли барглари билан ўзига хос чиройли манзара бахш этади.

Гинко май–июлда гуллайди, октябрь–ноябрь ойларида мева беради. Меваси чўзиқ, тухумсимон олхўри мевасига ўхшаш, қўланса ҳидли. Гинко Марказий Осиёга Россияга караганда анча олдин келтириб экилган. Дастлаб у бундан 90-100 йил муқаддам Самарқандга, Тошкентга эса 1926 йили олиб келинди. Гинкони Тошкентда кўпайтириш мақсадида Ботаника боғида манзарали ўсимликлар сафида кўпайтирилади. Гинко 2000 йил яшайди. Гинко ҳар қандай тупроқ шароитида ҳам ўсаверади. Шунининг учун уни ҳовлимизда, боғ-паркларда, хиёбонларда ўстириш мумкин.

Ўзбекистоннинг қуруқ ва иссиқ иқлимида бу ўсимликнинг ўз ватанидаги каби ўсиши келгусида ундан шаҳар ва қишлоқларимизни кўкаламзорлаштиришда унумлироқ фойдаланишга имкон беради.

Бахмал дарахти (*Phelodendron amurense Rupr*) Рутадошлар оиласига мансуб, баландлиги 20-25 метргача борадиган, тез ўсадиган ва 250-300 йилгача яшовчи дарахт. Пўстлоғи пўкак (пробка) беради. Ёғочидан қимматли мебель ва фанер тайёрланади. Ёввойи ҳолда узок Шарқда ўсади. Россия мамлакатининг дашт ва дашт-ўрмон худудларида кўпроқ экилади. Жойларни кўкаламзорлаштиришда ҳам қўлланилади. Уруғи ва қаламчалари орқали яхши кўпаяди.

Магнолия-(*Magnolia*) оиласи *Magnolia* туркуми) баландлиги бизда 6-8 м, ватанида 25-30 м га етадиган дарахт. У нафис гуллари, товланувчи, кўркам йирик барглари билан кишиларнинг диққатини ўзига жалб этади. Магнолия гуллари ғоят чиройли, йирик ва ўткир ҳидли, барглари оддий, тухумсимон ёки наштарсимон. Меваси кўнғир-кўкимтир рангли, думалоқроқ. Магнолия магнолиядошлар оиласига

мансуб, бута ёки дарахт. Бу оилага кирувчи ўсимликларнинг ватани Хитой, Япония, Корея ва Шимолий Америкадир. Ҳозирги кунда магнолиянинг бир неча турлари кўпайтирилмоқда.

Қарағай- (*Pinus*) оиласига мансуб туркум, ер юзидан унинг 100 га яқин тури бор. Улар асосан шимолий ярим шарнинг жанубий кенгликларида тоғли районларида ва қисман иссиқ тропик иқлимли худудларда ўсади. Ўзбекистонда тўрт тури маданий- манзарали ўсимлик сифатида экиб ўстирилади. Булар ичида Қрим қарағайи Ўзбекистон шаҳар ва қишлоқларида узок йиллардан бери истироҳат боғларида, кўча ва ҳовлиларда ўстирилади.

Қрим қарағайи бир уйли доим яшил дарахт. Унинг баландлиги 20-30 м га етади. Танаси тўғри, тик ўсади, шохлари горизонтал жойлашган. Танаси қалин тўқ қўнғир рангли пўстлоқ билан қопланган. Ёш новдалари сарғиш рангли. Нина барглари қалин, узун тўқ яшил рангли, қаттиқ. Қуббасининг

узунлиги 6-10 см, эни 4-5 см.

Қуббалари сони битта ёки икки тўртадан, қўнғир жигар рангли конус шаклида бўлиб иккинчи йили пишади. Уруғи майда, узунлиги 5-6 мм, қўнғир қанотлари бор. Қрим қарағайи Ўзбекистонда фақат маданий манзарали ўсимлик сифатида истироҳат боғларида ва хиёбонларда ўстирилади.

Қрим қарағайи биринчи марта Англияда 1790 йили маданийлаштирилган. Кейинчалик Қрим истироҳат боғларида ва Кавказнинг Қора денгиз бўйларида манзарали маданий ўсимлик сифатида ўстирилди. Қрим қарағайи турли хил тупроқ шароитида ўсаверади. Бу ўсимлик ёруғ, очик ерларда яхши ўсади. Шунингдек қурғоқчиликка, иссиққа анча чидамли. Қрим қарағайи бошқа манзарали ўсимликлар каби хушманзара, қишин-ёзин кўм-кўк туришига ва узок яшаши билан шаҳарларни кўкаламзорлаштиришда анча қадрланади.

Каштан-(*Castanea*) сохтакаштандошлар оиласига мансуб туркум. Каштан туркумининг 25 га тури мавжуд. Ўзбекистонда бир тури жуда қадимдан ўстириб келинади. Бўйи 30 м гача етадиган қалин шохли дарахт, куртаги йирик ёпишқоқ. Барги панжасимон мураккаб, узунлиги 15-20 см га боради. Барглари сони бештадан-тўққизтагача етади. Улар тухумсимон ёки чўзиқ наштарсимон, узунлиги 20 см, кенлиги 10 см га етади. Четлари ўткир тишли, устки қисми туксиз, остки томонидан фақат барг томирлари бўйлаб туклар бўлади. Гуллари йирик, чўзиқ, тик туради, узунлиги 20-30 см га етадиган шингилсимон тўпгуллари жойлашган. Тожи барглари думалоқроқ, четлари киприксимон, оқ ёки оч пушти рангли, пастки қисмида сариқ, кейинчалик эса пушти рангли доғлари бўлади.

Меваси кўсакка ўхшаш, сирти ўткир учли тиканчалар билан қопланган, кўпинча бир ёки икки-уч уруғли. Ўзбекистон шароитида каштан апрел, май ойларида гуллаб меваси август-сентябрь ойларида пишади. Каштан 1576 йилдан бошлаб маданийлаштирила бошланган. Каштан дарахти Тошкент шаҳрига дастлаб 1883 йили келтирилган. Каштан узоқ йиллар яшайди, у табиий шароитда 400-500 йил, шаҳар шароитида эса дуб, жўкалар қатори 300 йил ва ундан ҳам ортиқроқ яшаши мумкин. Манзарали дарахт сифатида боғ- паркларга ва хиёбонларга экилади.

Юқорида келтириб ўтилган ноёб манзарали дарахтлар шаҳар ва қишлоқларга манзара беригина қолмасдан артоф–муҳитнинг санитар-гигиеник ҳолатини яхшилайти, шамол кучини пасайтиради, шовқинни камайтиради. Ўртача катталиқдаги битта дарахт кечаю кундуз уч киши учун зарур бўлган кислородни ишлаб чиқаради. Шаҳарда инсон учун зарарли атмосфера ҳавосидан кейин салбий таъсир қилувчи иккинчи омиллар бу шаҳар шовқинидир.

Катта шаҳарлардаги шовқин инсон умрини ўртача 6-12 йилга қисқартиради. Шаҳарда шовқиндан ҳимояланишнинг олдини олишни энг мақбул чораси яшил дарахтзорлар барпо қилишдир. Шаҳардаги дарахт ва буталар шаҳардаги шовқинни 74% таъсир кучини камайтиради, 24% эса тўлиқ ўзларига ютиб оллади. Манзарали дарахтлар қаторида нинабаргли дарахтлар ҳавони чангдан тозалашдан ташқари ўзларидан микробларни ўлдирувчи фитонцидлар ишлаб чиқаради. Шаҳарда 1 гектар нинабаргли дарахтлар йилига атмосфера ҳавосидаги 40 тонна, япроқбаргли дарахтлар эса тахминан 100 тонна чангни тутиб қолади.

Хулоса қилиб айтганда, юртимизни кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш мақсадида турли хил манзарали дарахт турларини кўпайтириб, юртимиз гўзалигига гўзаллик, кўркига кўрк қўшган бўламиз. Шунингдек дарахтлар атмосфера ҳавосини чангдан тозалашда, шовқиндан зарарланишни олдини олиш, зарарли микробларни ўлдирувчи фитонцидлар ишлаб чиқиши билан иштирок этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қайимов А.К., Бердиев Э.Т. Дендрология (дарслик).-Тошкент, Чўлпон нашриёти, 2012, - 250-332б.й. 10б.
2. Қаландаров М.М. “Кўкаламзорлаштириш ишлари” Тошкент. 2013 й. 20б.
3. Қаландаров М.М., Доброровова Е.А. “Боғ ва парклар ландшафти дизайни” Тошкент. 2013 й. 54б.
4. Славкина. Т.И., Подольская О.И. Декоративное садоводства. Ташкент.: 1987.
5. Хоназаров А.А. ва бошқалар. Ўзбекистон ҳудудини кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган асосий манзарали дарахтлар ва буталар. Тошкент.: 2008.- 178 б.
6. <https://regulation.gov.uz/ru/document/8146>
7. <http://uza.uz/uz/society/yurtimizning-yashil-libosi>